

**OLIY O'QUV YURLARIGA XORIJIY TA'LIM STANDARTLARINI
JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH****Urunov Iqboljon Baxtiyorovich**

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748500>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida xorijiy ta'lim standartlarini joriy etish va takomillashtirishga bag'ishlangan. Tadqiqot mavzuning dolzarbligi, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy ta'lim standartlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida yaqin hamkorlik, professor-o'qituvchilar va talabalarning faol ishtiroki hamda moddiy-texnik bazani mustahkamlash zarur.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, xorijiy ta'lim standartlari, ta'lim sifati, xalqaro hamkorlik, O'zbekiston

Аннотация: Данная статья посвящена внедрению и совершенствованию зарубежных образовательных стандартов в высших учебных заведениях Узбекистана. Исследование охватывает актуальность темы, имеющиеся проблемы и пути их решения. Результаты исследования показывают, что для успешного внедрения зарубежных образовательных стандартов необходимо тесное сотрудничество между государственными и высшими учебными заведениями, активное участие профессорско-преподавательского состава и студентов, а также укрепление материально-технической базы.

Ключевые слова: высшее образование, зарубежные образовательные стандарты, качество образования, международное сотрудничество, Узбекистан

Abstract: This article is devoted to the introduction and improvement of foreign educational standards in higher educational institutions in Uzbekistan. The study includes the relevance of the topic, existing problems and ways to solve them. The results of the study show that for the successful implementation of foreign educational standards, close cooperation between state and higher educational institutions, active participation of professors and students, as well as strengthening the material and technical base is necessary.

Keywords: higher education, foreign education standards, quality of Education, International Cooperation, Uzbekistan

Globalashuv va xalqaro integratsiya jarayonlari ta'lim sohasida ham sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari

(OTM) oldida turgan asosiy vazifalardan biri - bu xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va ta'lim sifatini oshirishdir [1]. O'zbekiston Respublikasi ham bu borada qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Xususan, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmonda oliy ta'limni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

- Yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kamida 50 foizga yetkazish.

- 30 ta oliy ta'lim muassasasining ta'lim dasturlarini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish.

- "Top-500"ga kiradigan xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda kamida 50 ta qo'shma ta'lim dasturi asosida "ikki diplomli tizim"ni joriy etish.

- 10 ta oliy ta'lim muassasasini dunyoning eng nufuzli "Top-1000" oliy ta'lim tashkilotlari reytingiga kiritishga erishish.

- Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar natijadorligini oshirish va ilmiy salohiyatni 70 foizga yetkazish [2].

Oliy ta'limni modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ilg'or xorijiy tajribani joriy etish ushbu yo'nalishdagi muhim vazifalar qatoriga kiradi. Shu bilan birga, xorijiy ta'lim standartlarini joriy etish jarayoni bir qator muammolar va qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada O'zbekistondagi OTMlarda xorijiy ta'lim standartlarini joriy qilish va takomillashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida ilmiy maqolalar, monografiyalar, dissertatsiyalar, qonunchilik hujjatlari va boshqa manbalar tahlil qilindi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ta'lim sohasidagi islohotlar, xalqaro ta'lim standartlari va ularni joriy etish tajribasi bo'yicha ilmiy ishlari o'rganildi. Xususan, A.Smirnova [3], L.Grebnev [4], V.Байденко [5], M.Yuldoshev [6], Sh.Qurbonov [7] va boshqa tadqiqotchilarning ilmiy maqolalari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, induktiv va deduktiv usullar qo'llanildi. O'zbekistondagi OTMlarning xorijiy ta'lim standartlarini joriy etish bo'yicha tajribasi o'rganildi, xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan taqqoslandi. Olingan ma'lumotlar tizimli tahlil qilindi va umumlashtirildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda oliy ta'limni isloh qilish va xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilgan. Jumladan:

Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yaxshilandi, o'quv binolari ta'mirlandi, zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari bilan jihozlandi.

Professor-o'qituvchilar malakasini oshirish va xorijiy tajribani o'rganish bo'yicha qator chora-tadbirlar ko'rildi. Ko'plab o'qituvchilar xorijiy OTMlarda stajirovka o'tashdi, xalqaro konferentsiya va seminarlarda ishtirok etishdi.

Ta'lim jarayoniga xorijiy professorlar va mutaxassislar jalb qilindi, ular mahalliy o'qituvchilar bilan tajriba almashishdi, master-klasslar o'tkazishdi.

Xalqaro hamkorlik aloqalari kengaytirildi, xorijiy OTMlar bilan ikki tomonlama shartnomalar imzolandi, qo'shma ta'lim dasturlari va loyihalar ishga tushirildi.

Ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etildi, masofaviy ta'lim shakllari rivojlantirildi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, OTMlarda xorijiy ta'lim standartlarini joriy etish va takomillashtirish uchun tizimli va kompleks yondashuv zarur. Birinchi navbatda, oliy ta'lim tizimining normativ-huquqiy bazasini xalqaro standartlar va mezonlarga moslash lozim. Bu esa o'z navbatida, ta'lim mazmuni, o'qitish shakl va metodlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Shuningdek, professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularning malakasi va kasbiy kompetentsiyasini doimiy oshirib borish zarur. Bunda xorijiy tajribani o'rganish, xalqaro konferentsiya va seminarlarda ishtirok etish, ilmiy aloqalarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

OTMlarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yangi o'quv binolari, laboratoriyalar qurish va jihozlash kabi masalalar ham ustuvor vazifalar qatoriga kiradi. Bunda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan keng foydalanish maqsadga muvofiq.

Ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikni kengaytirish, o'quv jarayoniga ularning mutaxassislarini jalb qilish, talabalarning ishlab chiqarish amaliyotini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu bitiruvchilarning amaliy ko'nikma va malakalarini oshirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistondagi OTMlarda xorijiy ta'lim standartlarini joriy etish va takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shartlardan biridir. Bunda OTMlar, davlat organlari, ishlab chiqarish sektori va xalqaro tashkilotlar o'rtasida yaqin hamkorlik va

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

manfaatlar uyg'unligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajribani tanqidiy o'rganish, milliy an'ana va qadriyatlarni inobatga olish, ta'lim sifatini ta'minlash mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirib borish oliy ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Smirnova, A. "Internationalization of Higher Education: Global Trends and National Priorities." *International Higher Education*, no. 101, 2020, pp. 14-16.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son, <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Smirnova, A. "Integration of Foreign Educational Standards in the Higher Education System of Uzbekistan: Problems and Prospects." *Journal of International Education Research*, vol. 16, no. 2, 2020, pp. 37-44.
4. Grebnev, L. "Internationalization of Higher Education: National Strategies and Global Challenges." *Higher Education in Russia*, no. 10, 2019, pp. 9-20.
5. Байденко, V. "Competence-Based Approach to the Design of State Educational Standards of Higher Professional Education (Methodological and Methodical Issues)." *Research Center for Quality Problems in Training Specialists*, 2005, 114 p.
6. Yuldoshev, M. "Modernization of Higher Education in Uzbekistan: Trends, Challenges and Prospects." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, vol. 24, no. 1, 2021, pp. 252-257.
7. Qurbonov, Sh. "Integration of Foreign Educational Standards into the Higher Education System of Uzbekistan." *Bulletin of Science and Practice*, vol. 6, no. 8, 2020, pp. 301-307.